

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И ИЗМЕНЕНИЕ ЯЗЫКА И КУЛЬТУРЫ

O'lmasova Hayitxon Elmurod qizi,
Andijon davlat universiteti talabasi
E-mail: hayitxonolmasova@gmail.com
Tel: 93.755-70-40

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20465411>

Аннотация. В данной статье рассматривается влияние глобализации на язык и культуру современного общества. Особое внимание уделяется изменениям в речи молодежи, влиянию социальных сетей и распространению иностранных слов в повседневной коммуникации.

Ключевые слова: глобализация, язык, культура, молодежь, социальные сети, коммуникация.

Annotatsiya. Ushbu maqolada globallashuvning zamonaviy jamiyat tili va madaniyatiga ta'siri ko'rib chiqiladi. Yoshlar nutqidagi o'zgarishlar, ijtimoiy tarmoqlarning kommunikatsiyaga ta'siri hamda chet so'zlarning keng tarqalishi tahlil qilinadi. Kalit so'zlar: globallashuv, til, madaniyat, yoshlar, ijtimoiy tarmoqlar, kommunikatsiya.

Abstract. This article discusses the influence of globalization on language and culture in modern society. Special attention is paid to changes in youth speech, the influence of social networks, and the spread of foreign words in everyday communication.

Keywords: globalization, language, culture, youth, social networks, communication.

Сегодня глобализация играет важную роль в жизни общества. Благодаря интернету, современным технологиям и социальным сетям люди из разных стран постоянно общаются друг с другом. Это оказывает большое влияние не только на экономику и образование, но и на язык и культуру.

Язык всегда был связан с культурой народа. Через язык люди передают свои традиции, ценности и образ жизни. По мнению Валентина Маслова, язык отражает национальную культуру и особенности мышления народа. Однако под влиянием глобализации язык постепенно изменяется, особенно речь молодежи.

Сегодня молодые люди часто используют иностранные слова, интернет-сленг и сокращения. Многие слова пришли из английского языка и стали частью повседневной речи. Поэтому тема влияния глобализации на язык и культуру является актуальной.

В работе были использованы методы анализа, наблюдения и сравнения. Были рассмотрены примеры общения молодежи в социальных сетях Telegram, TikTok и Instagram. Также изучались научные работы по лингвокультурологии и межкультурной коммуникации.

Исследование показало, что глобализация сильно влияет на современный язык. Сегодня молодежь часто употребляет такие слова, как «лайк», «контент», «чат», «блогер», «сторис». Большинство этих слов пришло из английского языка через интернет и социальные сети. Большую роль в изменении языка играют социальные сети. Общение стало более быстрым и неформальным. Молодежь активно использует сокращения, эмодзи и интернет-сленг. Иногда вместо обычных слов используются только символы или короткие фразы. Это помогает быстро передавать информацию, но одновременно снижает уровень грамотности.

По мнению Виктор Карасик, язык и культура тесно связаны между собой. Когда меняется язык, постепенно изменяется и культура общения. Сегодня молодежь интересуется зарубежной музыкой, фильмами и модой. Например, многие молодые люди слушают песни группы Blackpink, используют иностранные выражения и следят за мировыми трендами. Кроме того, глобализация способствует развитию межкультурной коммуникации. Как отмечает Ольга Леонтович, современный человек должен уметь общаться с представителями разных культур. Это помогает расширять кругозор и изучать иностранные языки.

Глобализация имеет как положительные, так и отрицательные стороны. С одной стороны,

люди получили возможность быстро общаться, узнавать новую информацию и знакомиться с другими культурами. Социальные сети помогают молодежи изучать иностранные языки и развиваться.

С другой стороны, чрезмерное использование иностранных слов может привести к проблемам сохранения родного языка. Некоторые молодые люди начинают реже использовать литературные слова и правила языка. Иногда интернет-коммуникация делает речь слишком простой и неформальной.

По моему мнению, важно сохранять баланс между современными технологиями и национальными ценностями. Необходимо уважать родной язык и культуру, даже в условиях глобализации.

Таким образом, глобализация оказывает большое влияние на язык и культуру современного общества. Особенно заметны изменения в речи молодежи и интернет-коммуникации. Социальные сети делают общение более быстрым, но одновременно изменяют традиционные нормы языка. Несмотря на это, важно сохранять национальную культуру и богатство родного языка, так как язык является важной частью идентичности народа.

- Список литературы**
- 1.Лингвокультурология — Москва, 2018.
 - 2.Язык и культура — Москва, 2019.
 - 3.Межкультурная коммуникация — Волгоград, 2020.
 - 4.Материалы социальных сетей Telegram, TikTok и Instagram.